

OS DESAFIOS DE SER GRANDE: O ARRANHA-CÉU MODERNO E A EXPERIMENTAÇÃO TECNOLÓGICA DO PÓS-SEGUNDA GUERRA.¹

CHALLENGES OF BEING GREAT: THE MODERN SKYSCRAPER AND THE POST WORLD WAR II TECHNOLOGICAL EXPERIMENTATION.

Michelle Schneider Santos
Universidade Presbiteriana Mackenzie
miss.arq@gmail.com

Resumo

Em *Skyscrapers* (1922), Mies Van der Rohe declarou que edifícios altos deveriam demonstrar mais do que uma habilidade técnica: “arquitetos deveriam tentar dar forma a uma nova problemática além da natureza desta problemática”. Até meados dos anos 1950, arquitetos se demonstravam bastante otimistas quanto à expressão do caráter tecnológico, como pode-se observar nas constantes fachadas envidraçadas.

Entretanto, de acordo com Hayub Song (2005), ao final dos anos 1950 a configuração fina da fachada cortina começou a adotar elementos seccionalmente espessos, a fim de melhorar a função de sombreamento e diminuição de claridade, entre outros fatores. Naquele momento, algumas obras exemplificaram novos conceitos de percepção, construção e interpretação de edifícios altos e também de fechamento para esses edifícios, um invólucro mais espesso e mais consciente da expressividade dos materiais. Experimentos construtivos inovadores emergiram e o termo “envelope” passou a ser utilizado, agora projetado como uma entidade com poder de moderação entre interior e exterior, um filtro ambiental conectando necessidades funcionais e técnicas, além de cumprindo um papel cívico.

Esse artigo irá tratar de algumas experiências em arranha-céus americanos construídos entre 1945 e 1975, evidenciando dois estudos de caso – os edifícios *Brunswick* (1964) de Skidmore, Owings & Merrill e o *Cleveland Trust* (1971) de Marcel Breuer e Hamilton Smith. O principal objetivo é mostrar como arquitetos ajudaram a desenvolver uma variedade de soluções para a fachada, mais apta a lidar com condicionantes locais e demandas de clientes e de construtores.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Arranha-céu. Fachada.

Abstract

In *Skyscrapers* (1922), Mies Van der Rohe stated that tall buildings should demonstrate more than technical skill, "architects should attempt to solve a new task with traditional forms, rather one should attempt to give form to the new task out of the nature of this task." Until mid-1950s, architects were quite optimists about the expression of technological nature, as can be seen in uninterrupted glass façades.

However, according to Hayub Song (2005), by the end of the 1950s the thin curtain wall began to adopt sectionally thick elements in order to improve shading and reduce glare, among others issues. By that moment, some works exemplified new concepts of perception, construction and interpretation of tall buildings and also enclosure, a thicker shell more aware of materials expressiveness. Innovative construction experiments emerged and the term "envelope" arose, now designed as a moderating body between interior and exterior, an environmental filter connecting functional and technical requirements while fulfilling a civic role.

This paper will address a few experiences of American skyscrapers built between 1945 and 1975, disclosing two case studies - *Brunswick Building* (1964) by Skidmore, Owings & Merrill and *Cleveland Trust Building* (1971) by Marcel Breuer and Hamilton Smith. The main objective is to show how architects helped to develop a variety of façade solutions, enhanced to deal with local constraints and also patrons and builders demands.

Keywords: Modern Architecture. Skyscraper. Facade.

¹ SANTOS, Michelle S. **Os desafios de ser grande: o arranha-céu moderno e a experimentação tecnológica do pós-Segunda Guerra.** In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. (Anais) Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

1 INTRODUÇÃO

Em *Skyscrapers* (1922), Mies Van der Rohe declarou que edifícios altos deveriam demonstrar mais do que uma habilidade técnica: “arquitetos deveriam tentar dar forma a uma nova problemática além da natureza desta problemática”. A independência entre estrutura e fachada seria assim assimilada e, no final dos anos 1940, os exemplos de Mies nos edifícios da Lake Shore Drive, em Chicago, evidenciam uma otimista confiança nas novas tecnologias americanas, como o ar condicionado, neoprene para as juntas e fixação de vidros, estrutura de aço, painéis pré-fabricados de vidro, entre outras. Até meados dos anos 1950, arquitetos se demonstravam bastante confiantes de que podiam expressar o caráter da tecnologia e do desenvolvimento industrial por meio de fachadas completamente envidraçadas; embora, essa crença tenha sido logo contraposta.

De acordo com Hayub Song (2005), ao final dos anos 1950 a configuração fina de fachada cortina adotou elementos seccionalmente espessos a fim de melhorar a função de sombreamento e diminuição de claridade, frequentemente observada nas fachadas de vidro. Naquele momento, algumas obras de Marcel Breuer, Josep Lluís Sert, Gordon Bunshaft e Bruce Graham (SOM), Harrison & Abramovitz exemplificavam novos conceitos de percepção, construção e interpretação de edifícios altos e também de fechamento para esses edifícios, um invólucro mais espesso e mais consciente da expressividade dos materiais. Experimentos construtivos inovadores emergiram e o termo “envelope” passou a ser utilizado, agora projetado como uma entidade com poder de moderação entre interior e exterior, um filtro ambiental conectando necessidades funcionais e técnicas, cumprindo um papel cívico.

Nesse processo, a produção industrial teve um papel importante, pois possibilitou que arquitetos explorassem soluções além da fachada envidraçada. A fachada cortina teve sucesso na construção civil americana, pois estava aliada à rapidez de execução exigida pelo mercado na época. Assim, a padronização dos materiais e elementos construtivos contribuiu para o aperfeiçoamento do fechamento dos edifícios, cada vez mais altos. Entretanto, o uso excessivo do vidro acabou tendo consequências como o exagero no uso de ar condicionado e, conseqüentemente, um elevado consumo de energia. Críticas eclodiram, como a de Lewis Mumford (1947) ao edifício das Nações Unidas em Nova York, e a indústria americana teve que investir em novos materiais, ou mesmo dar novos usos a velhos materiais, para ampliar os recursos de fechamento para os arranha-céus de escritórios.

Grandes edifícios são interdisciplinares por natureza, como aponta Joseph Korom Jr (2008), e é claro que tecnologia, inovação e uma economia emergente foram fatores que contribuíram para que se fosse estabelecido o conceito de arranha-céu nos Estados Unidos. O desafio desse novo modelo tipológico era lidar com condicionantes cada vez mais complexas e o projeto de arquitetura se concentrou em critérios de máxima inércia e rigidez, a fim de evitar o efeito de ações exteriores e de desgaste. Segundo Iñaki Ábalos e Juan Herreros (2000), a forma, o fechamento, as conexões estruturais passam a colaborar em equilíbrio como subsistemas. Eles apontam ainda que a pele de vidro moderna – transparente, fina, desmaterializada – é, então, censurada e, a partir do final dos anos 1960, acaba dando um passo a uma concepção mais subjetiva, espessa, corporificada como paisagem, dupla e ativa, do ponto de vista energético. Além disso, surgem debates assíduos relacionados à aparência monótona e “chata” da fachada de vidro, atentando para questões de anonimidade² e da suposta falta de identidade dos edifícios de vidro, que eram reproduzidos nas principais metrópoles norte-americanas e, paralelamente, europeias.

Esse artigo irá tratar de algumas experiências em arranha-céus americanos construídos entre 1945 e 1975, evidenciando que esse tipo de construção é multidisciplinar. Por meio da análise de dois estudos de caso – o edifício Brunswick (1964) de Skidmore, Owings & Merrill e o edifício Cleveland Trust (1971) de Marcel Breuer e Hamilton Smith. O principal objetivo desse trabalho é mostrar como

² Como afirma Josep Lluís Sert em *Windows and Walls: an Approach to Design*. *Architectural Record* 131, Maio 1962, p132.

arquitetos ajudaram a desenvolver uma variedade de soluções para a fachada, mais apta a lidar com condicionantes locais e demandas de clientes e de construtores. Além disso, visa revelar propostas ainda desconhecidas, mas que foram inovadoras em tecnologia e sistemas estruturais, adaptadas às exigências do contexto e do clima, enfatizando a metamorfose dos critérios rígidos da arquitetura proposta pelo Estilo Internacional de Hitchcock & Johnson (1932) para critérios funcionais e tecnológicos, mais pautados nas necessidades dos usuários e do lugar. Além de analisar a superfície dos edifícios, irá explorar outras características igualmente importantes, como relação interior e exterior, modularidade, volumetria, implantação, entre outras.

2 O ARRANHA-CÉU E A EXPERIMENTAÇÃO DO PÓS-GUERRA

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a indústria foi impulsionada para três setores principais: automobilística, aeroespacial e construção civil, particularmente com o concreto pré-moldado e estruturas de aço para construções em altura. Novos materiais desenvolvidos no período de guerra não eram mais usados para fins de armamento, e por isso, fabricantes mudaram o foco. Padronização era o lema e arquitetos e construtores passaram, de certa maneira, a depender do processo de standardização como forma de resolução de problemas ligados ao desperdício da construção, como uma forma de economizar tempo e dinheiro. O momento foi crucial para as construtoras das grandes cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia e Detroit – onde edifícios altos se espalhavam rapidamente no espaço urbano. Cidades como São Francisco, Los Angeles, Miami, Houston e Boston também mudaram o foco da sua atenção para os edifícios altos, uma vez que a especulação imobiliária aumentou nas principais metrópoles americanas.

A coordenação modular³ da fachada, aos olhos de construtores, era suficiente para erguer um edifício de baixo custo e incorporar materiais pré-fabricados como o vidro e painéis de alumínio ao processo de construção, também padronizado. No entanto, arquitetos defendiam que a eficiência de um bom projeto estava na integração da planta, fachada, estrutura, mecanismos e equipamentos eletrônicos, sistemas de iluminação e todas as demais partes necessárias para fazer com que um edifício funcionasse de forma eficiente (*Architectural Forum*, Março 1951, p.173). Construtores acreditavam que quanto mais pudessem integrar todas as peças em uma unidade (edifício), melhor seria para a saúde econômica da construção; já arquitetos acreditavam ser difícil padronizar um módulo de 20 polegadas, por exemplo, para todos os usos possíveis, tais como hospitais, hotéis ou edifícios de escritórios. Não havia um consenso absoluto quanto à padronização na indústria da construção civil, no entanto, no decorrer dos anos 1950, arquitetos buscaram assimilar materiais pré-fabricados ao projeto de fachada. De acordo com Iñaki Ábalos e Juan Herreros (2000, p. 102), Mies Van der Rohe foi um dos principais incentivadores da fachada cortina pré-fabricada modulada, por meio de sua simplificação construtiva.

No entanto, como a expressão individual do arquiteto poderia ser articulada com sistemas repetitivos gerados pela pré-fabricação? Essa questão foi igualmente levantada por David Leatherbarrow e Mohsen Mostafavi (2002), que alegam ser controversa tal relação, uma vez que a arquitetura possui, ao mesmo tempo, intenção estética e conteúdo cultural, diferentemente dos artefatos genéricos oriundos da produção em massa. Elementos como painéis pré-moldados de alumínio continuam sendo uma peça padrão quando isolados, todavia, quando conectados uns aos outros eles compõem a configuração da parede de um edifício, ganhando outro significado – passam a ser parte de um todo, completamente singular.

Paul Goldberger (1981, p. 104) aponta que os edifícios do pós-Segunda Guerra se tornaram cada vez mais “*machine-made*”: a alegoria da era da máquina era recorrentemente adotada pelos arquitetos

³ Coordenação dimensional empregando o módulo básico ou multimódulo, a fim de reduzir a variedade de tamanhos de componentes industriais produzidos e/ou permitir ao projetista do edifício maior flexibilidade de disposição dos componentes. Cf. ISO, 1983. Disponível em <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1791:ed-2:v1:en>. Acesso em 03/03/16.

modernos para exemplificar seu gosto por novos materiais, formas geometricamente simples e superfícies austeras e sem ornamentos. Ademais, e não menos importante, a ausência de ornamentos e a repetitividade tendia a diminuir os custos da construção. Entretanto, para arquitetos, engenheiros, construtores e clientes, envolvidos na produção de arranha-céus, era evidente que a industrialização ainda não era adotada como um pacote pronto, pois, naquele período, arquitetura e engenharia ainda dependiam da inventividade para agregar soluções adequadas aos empreendimentos e ampliar os recursos que promovessem maior conforto ambiental e maior economia de energia – fator mais evidente nos anos 1970. A disposição da indústria em investir no aperfeiçoamento tecnológico criou um clima apropriado à experimentação e desenvolvimento de novas ideias construtivas, como, por exemplo, os fechamentos utilizando peças de concreto leve ou mesmo a trama *built in* de concreto armado. E, possivelmente, os edifícios em altura eram um dos campos de experimentações mais férteis dos anos 1950-70, conformando uma ocasião oportuna para o projeto de soluções estruturais e, não apenas, mas também prioritariamente, de fachadas.

3 FACHADA TRAMA: EDIFÍCIO BRUNSWICK

O requerimento fundamental em um edifício é a resistência às cargas, tanto lateral quando gravitacional; no caso de um arranha-céu essa exigência é ainda maior. Soluções inovadoras começam a aparecer nos anos 1950, mas é nos anos 1960 que ganham densidade. Esse fenômeno está atrelado, no caso dos Estados Unidos, a uma maior participação dos engenheiros na concepção projetual do edifício. Além disso, o progresso de escritórios de arquitetura cada vez mais interdisciplinares e organizados como corporações⁴ impulsiona propostas estruturais significativas.

O pragmatismo dos engenheiros estruturais e mecânicos para o problema da construção de edifício em altura foi primordial para que arquitetos se atentassem mais às propriedades físicas dos materiais e a composição do comportamento estrutural dos edifícios para alcançar uma forma ideal, ou seja, aquela que pudesse aliar técnica e estética. É possível dizer que um dos mais bem sucedidos exemplos de integração multiprofissional tenha sido o do escritório Skidmore, Owings & Merrill (S.O.M.) em meados do século XX, tanto na sede em Chicago quanto na filial em Nova York, pois havia um princípio de funcionamento como uma “organização em profundidade”,⁵ uma empresa autônoma e mesclada, cuja fórmula administrativa despontava por meio do equilíbrio entre os vários profissionais especialistas do escritório.

A menção ao escritório S.O.M., através dos seus arquitetos Myron Goldsmith, Bruce Graham, Walter Netsch, Gordon Bunshaft e o engenheiro estrutural Fazlur Khan, é frequente na historiografia da arquitetura moderna. Khan foi peça chave nas soluções inovadoras de S.O.M., redefinindo o sistema estrutural de arranha-céus. Segundo Myron Goldsmith (1986),⁶ Khan via na arquitetura gótica a máxima expressão estética e que, supostamente, melhor resolvia questões de arquitetura e engenharia – “período grandioso no qual a estrutura estava entrelaçada com a arquitetura e, então, se tronaram inseparáveis”. Seu aporte histórico, provavelmente, fundamentou algumas de suas soluções para a arquitetura moderna observada nos Estados Unidos do pós-guerra, evidenciando que o abandono de precedentes não era consenso.

A imagem de expressão estrutural foi a preocupação de muitos arquitetos⁷ no século XX, e não exclusiva do escritório S.O.M. Entretanto, a contribuição desse escritório na síntese da tecnologia

⁴ Segundo Michael Kubo (2014, p.37), somente após a Segunda Guerra Mundial é que o termo "corporação" veio a se constituir como foco do discurso arquitetônico, que se refere ao mesmo tempo a um modo de produção específico, a mentalidade dos seus produtores e as qualidades percebidas no trabalho produzido.

⁵ Cf. Nicolas Palermo, 2012, p. 91.

⁶ *Apud* ARMSTRONG, Paul. 1995, p.391.

⁷ Arquitetos como I. M. Pei, Minoru Yamasaki, C. F. Murphy, Harrison & Abramovitz, entre outros. Nos anos 1970, esse tipo de expressão arquitetônica se torna visível também no trabalho de arquitetos como Richard Rogers e Renzo Piano, Helmut Jahn, Norman Foster, entre outros.

construtiva na expressão direta da forma edificada criou importantes exemplares de edifícios altos. De acordo com Iñaki Ábalos e Juan Herreros (2002, p. 60), o trabalho de S.O.M. em torno da estrutura de arranha-céus parte do aprofundamento das relações entre tamanho e tipo estrutural iniciada por Myron Goldsmith, mas que vai se desenvolvendo ao longo do tempo em paralelo à conquista de novos limites verticais, que se traduzirá finalmente em um programa de tipologias estruturais e, por conseguinte, novos paradigmas da construção em altura.

Em Chicago, onde a equipe já havia executado alguns edifícios (entre eles o *Inland Steel* em 1958), a imagem do escritório ganhou força. Em 1961, logo depois da construção do edifício *Harford*, os estudos com a ossatura do edifício se intensificaram e os conceitos básicos de otimização estrutural tiveram sua materialização no edifício *Chestnut-Dewitt* (1961-64), um edifício de apartamentos em Chicago, vizinho aos edifícios da Lake Shore Drive de Mies Van der Rohe. A partir da solução inovadora de fachada “oca” como peça compositiva de fachada, o esquema estrutural manifesta sua condição tectônica com um levíssimo aumento do tamanho das aberturas à medida que sobe o edifício. Há uma sutil referência figurativa às experiências da Escola de Chicago, como a pureza das linhas, simplicidade das formas e rigurosidade lógica, presente também na arquitetura clássica.⁸

O novo método de exploração estrutural que extrapola a parede externa dos edifícios e se torna parte da composição da fachada de fato está alinhada a preceitos clássicos - mas não aqueles criticados por Hitchcock e Johnson (1932)⁹ – também observados na Escola de Chicago, com raízes no método *Beaux-Arts*. A linguagem arquitetônica dos anos 1960 buscou na inovação estrutural e na relação entre suporte e fechamento uma nova maneira de projetar edifícios. O arquiteto buscava, naquele momento, flexibilidade, organização espacial, amplitude do ambiente interior e economia de construção, enquanto engenheiros procuravam resolver problemas técnicos, rigidez estrutural e como distribuir as cargas até o solo.

A exploração precedente, quanto à moldura rígida, nos edifícios *Hartford* (1961) em Chicago e BMA (1964) em Kansas City, auxiliou na criação de um novo sistema: tubo-dentro-de-tubo (*tube-within-a-tube*), onde tubos ocos rígidos compõem o núcleo e perímetro, apoiando a construção e permitindo que o ambiente interiores fique livre de colunas. No edifício *Brunswick*,¹⁰ construído em 1965 em Chicago, esse sistema permitiu a eliminação de colunas internas, já que o core central e a parede externa são estruturais. A uniformidade das fachadas evidencia o sistema adotado e o contraste no entorno acabou sendo inevitável.

Ele foi projetado para aluguel de multi-inquilinos e não, essencialmente, corporativo. Está implantado dentro do *Loop* (região central), em um terreno de esquina, face as Ruas Washington e Dearborn, com 3.900 metros quadrados (42.000 pés quadrados). A projeção do edifício é de 2.819,60 metros quadrados (63.350 pés quadrados), o que perfaz 72% de ocupação. A possibilidade de aumentar a altura do edifício acabou diminuindo a projeção do edifício e os arquitetos Myron Goldsmith e Bruce Graham optaram por deslocá-lo, afastando-o das edificações vizinhas. Foi, portanto, implantado no alinhamento predial de ambas as testadas e viabilizou a criação de uma praça na porção oeste do terreno; embora a praça tenha sido inaugurada somente em 1982. A área construída total é de 73.762 metros quadrados (793.668 pés quadrados).

O edifício *Brunswick* foi construído em frente ao *Civic Center*¹¹, projeto de C.F. Murphy, executado na mesma época. Está orientado no sentido norte-sul, considerando suas faces maiores, solução que cria um efeito de sombreamento no volume mais baixo, anexo a torre. Como o terreno tem formato quadrado, poderia ter sido implantado com outra orientação, seguindo a mesma legislação.

⁸ Giorgio Grassi (1967), *apud* ÁBALOS; HERREROS (2000, p. 65).

⁹ Segundo Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson, havia nos Estados Unidos, no início do século XX, uma tentativa de reviver os estilos do passado que não deveria ser levada a sério; como o ecletismo que herdou princípios do Clássico e do renascimento Medieval. (1932, p.35)

¹⁰ Segundo Fazlur Khan (1973), o edifício Brunswick foi o primeiro a ser construído com o sistema *tube-in-tube*.

¹¹ Naquele momento, CF Murphy também estava focado em criar formas estruturais relacionadas à estética da trama.

Figura 1. Planta baixa do pavimento tipo - edifício Brunswick (1965)

Fonte: Redesenho da autora, 2015.

Figura 2. Elevação frontal (norte) e detalhes fachada - edifício Brunswick (1965)

Fonte: Redesenho da autora, 2015.

Como os ventos dominantes em Chicago provêm geralmente do sentido oeste¹², a base no sentido longitudinal leste-oeste foi, provavelmente, considerada como ideal. O programa requeria um espaço mais profundo que o usual – um vão de 11,58 metros (38') do perímetro do core central. Segundo Fazlur Khan (*Architectural Record*, outubro 1972), a equipe havia pensado numa estrutura em que as paredes do core suportassem toda a carga do vento, por meio do cisalhamento, enquanto as colunas externas se encarregariam apenas da carga gravitacional. Com isso, o grande vão interno exigiu que as colunas ficassem mais próximas entre si (2,84m ou 9' 4"), o que obrigou os engenheiros a combinarem forças entre a armação rígida externa e a estrutura do tubo interno (core), para que a movimentação não fosse maior do que 7,5 centímetros (3") – contra os 33 centímetros (13") previstos durante os testes estruturais.

A altura total do edifício é de 144,80 metros (475'), com altura de piso a piso de 3,80 (12' 6"). A base do edifício é mais larga em função da transição das cargas do corpo, pois os pilares foram reduzidos para oito, com seção quadrada de 2,18 x 2,18 metros (7' 2" x 7' 2"), espaçados entre si aproximadamente 17 metros (56'). Isso permitiu que a trama estrutural da fachada (o tubo externo) fosse diluída no pavimento térreo, para ampliar o acesso e o lobby, o que criou um interessante efeito visual, conectando o ambiente interno com a rua. O fechamento no pavimento térreo, recessivo, é de vidro temperado translúcido 1/4" e esquadria de bronze, com os montantes distribuídos sobre o módulo de 2,84 x 2,84 metros (9' 4" x 9' 4"), mesmo usado para a distribuição das janelas no corpo do edifício. Com a criação de um edifício anexo de oito pavimentos na parte posterior, foi possível liberar todo o espaço do lobby.

A torre tem planta de formato retangular e cada pavimento tem 1.746,5 metros quadrados (18.800 pés quadrados) de área rentável. A modulação da planta segue o módulo estrutural das colunas da trama externa (2,84m x 2,84m ou 9' 4" x 9' 4"), sendo que o núcleo de circulação vertical está inserido a quatro módulos de distância das paredes externas. Cada unidade da trama da fachada é referente a uma janela, com vidro translúcido e caixilho de alumínio, totalmente vedado por juntas de neoprene. No núcleo também se concentram as instalações sanitárias e shafts, o que libera todo o espaço periférico para a distribuição de estações de trabalho e/ou divisórias das salas. Como as janelas têm dimensões iguais e bem definidas, separadas por coluna, a divisão do ambiente interior fica condicionada a seu módulo, considerado grande para os padrões daquela época – geralmente entre 1,42 e 1,57 metros (4' 7" e 5' 2"). Os dois tubos estruturais - externo e interno - são conectados pelas lajes nervuradas. Os engenheiros projetaram um tipo de laje estrutural mista, no qual as vigas tem sentido único na área central e próximo aos cantos (arestas) da planta, a laje tem vigas bidirecionais (como um "waffle"). Com esse recurso, viabilizaram a rigidez entre os planos verticais e horizontais, diminuindo os deslocamentos

O resultado final é uma referência para a construção de futuros arranha-céus, com núcleo de mais de 300 metros de altura. A relação entre forma e estrutura abriu novas possibilidades de fechamento para edifícios altos. Uma das principais conquistas do projeto do edifício Brunswick, como apontam Iñaki Ábalos e Juan Herreros (2000, p. 67), foi que a relação entre forma e estrutura se resolve como uma "cristalização mecânica dos elementos não estruturais dessa tipologia – fechamento e núcleo – como se, de certa maneira, desaparecesse a presença das solicitações físicas do espaço útil." Isso significa que a retícula tradicional é superada e o "free space" se mostra como uma nova (e duradoura) tendência nos edifícios de escritórios. Esse recurso se resolveu ali, em condições extremas e levando ao limite a problemática estrutural: um grande edifício construído em concreto – material nada comum para a construção de arranha-céus. A diminuição significativa da quantidade de vidro utilizada no Brunswick pôs em xeque a homologação da fachada envidraçada para edifícios comerciais. Reduzir a superfície translúcida à insolação direta auxiliou não apenas na manutenção do clima interno, mas na expressão estética, que agora congrega espessura, textura e sombreamento.

¹² Segundo o NOAA – *Great Lakes Environmental Research Laboratory* – disponível em <http://www.glerl.noaa.gov/metdata/chi/metadata.html>

4 FACHADA CORTINA PRÉ-FABRICADA: EDIFÍCIO CLEVELAND TRUST

Um exemplo que cristaliza de forma já madura as mudanças e experimentações do período pós-guerra é o edifício *Cleveland Trust*, em Cleveland, Ohio, projetado por Marcel Breuer e Hamilton Smith, concluído em 1971. O projeto original previa um complexo com três edifícios, sendo o mais alto com vinte e nove andares. O fechamento das fachadas foi executado com peças pré-fabricadas de concreto leve, empregando aberturas padronizadas com variação de espessura que permite maior variedade de resultados plásticos e maior controle da incidência da luz solar. No total são um mil trezentos e quatorze painéis de concreto cinza Vermont com agregado de granito que formam uma superfície não absorvente; as peças têm cantos arredondados para evitar a deposição de sujeira. Esse recurso é uma demonstração de como Breuer e Smith estavam atentos às necessidades futuras dos clientes, prevendo uma mínima exigência de manutenção das fachadas, sem deixar de se preocupar com o resultado plástico da obra. A execução seria evidentemente mais rápida se a composição fosse modular, apesar da planta ter formato irregular para se acomodar melhor no terreno.

Foi preservado um edifício existente construído em 1907, localizado na esquina do lote; a nova sede do banco *Cleveland Trust* foi construída no restante do lote, envolvendo a construção antiga. O acesso ao edifício é pela rua 9th, na porção sudoeste do terreno; embora seu nome atual seja o do endereço previsto inicialmente para o empreendimento: 900 Euclid Avenue (na porção norte). Seis pilares distantes entre si 7,60 metros (24' 11") com seção de 1x1 metro (3' 3" x 3' 3") conformam o plano de acesso ao edifício; os pilares permanecem visíveis ao longo da fachada até o coroamento, quando se mimetizam aos painéis de fechamento em uma superfície uniforme e opaca. Placas de granito com acabamento rústico e paginação enfatizando ao eixo vertical revestem o coroamento, a base e as empenas cegas. Outra linha de pilares semelhante é disposta internamente, a 9,60 metros (31' 6") do alinhamento frontal. O núcleo de elevadores foi executado em concreto armado.

Uma parede estrutural com 10 metros (33') de comprimento divide o hall de entrada e a cafeteria, colinear à terceira fileira de pilares, contados a partir da esquerda. A fachada frontal no nível do térreo evidencia os diferentes ambientes internos: na área de acesso o fechamento é de vidro e madeira, cujo plano encontra-se 3 metros (10') recuados da fachada da cafeteria (atual adega-bar). Ali, o desenho do fechamento é composto de módulos de diferentes tamanhos, fechados com vidro, com estrutura de concreto revestido com granito polido. O desenho da fachada é particular a esse ambiente: um jogo de retângulos e quadrados que se assemelha a uma composição de Mondrian. Parte dessa composição, no acesso ao hall, foi alterada em recente reforma, que transformou o edifício em hotel.

O lobby situa-se a três degraus abaixo da área destinada ao restaurante, adequando-se ao nível do edifício antigo preservado (hoje transformado em supermercado) na esquina. Há uma singela porta de comunicação com esse edifício. O núcleo de circulação vertical com nove elevadores se localiza no centro do pavimento térreo, disposto diagonalmente ao alinhamento predial, na angulação do lote adjacente, onde seria construído o edifício anexo. A opção por manter-se no eixo desse segundo edifício possivelmente foi adotada para viabilizar o aumento do número de elevadores na sequência dos existentes; entretanto a expansão nunca existiu.

No primeiro subsolo foi planejado refeitório, cozinha, área de funcionários, depósitos e acesso ao cofre; atualmente é um restaurante e espaço de eventos. O segundo subsolo foi projetado para o cofre e demais áreas de reserva do banco e hoje abriga um bar. No pavimento térreo, além da recepção e adega-bar, há um auditório, cujo vão se mantém no mezanino. O setor de carga/descarga acontece abaixo da plateia do auditório, com acesso por uma rampa lateral que tangencia o edifício. Os vinte e cinco pavimentos-tipo abrigavam escritórios e setores administrativos nos últimos três andares. A disposição do núcleo de elevadores em posição posterior possibilitou uma maior área livre e flexível para a instalação das salas.

Figura 3. Planta baixa do pavimento tipo - edifício *Cleveland Trust* (1971), proposta construída.

PLANTA BAIXA - PAV. TIPO
0 1 5 10

Fonte: Redesenho da autora, 2015.

Figura 4. Elevação frontal (oeste) e detalhes fachada - edifício *Cleveland Trust* (1971).

ELEVÇÃO FRONTAL - RUA EAST 9TH (OESTE)
0 1 5 10

Fonte: Redesenho da autora, 2015.

O edifício tem 118,9 metros (390') de altura e possui seis fachadas. A frontal e principal, face à Rua 9th, tem vinte módulos, dispostos segundo quatro painéis pré-fabricados de concreto no sentido horizontal e cinco painéis pré-fabricados de concreto no sentido vertical. A divisão entre módulos é demarcada por uma faixa revestida em granito, tanto no sentido vertical como horizontal. Na fachada lateral, com orientação a sudeste, são quinze módulos, sendo três no sentido horizontal por cinco na vertical. Na face posterior orientada a leste os módulos são assimétricos, acompanhando o entrecolúnio dos pilares coplanares à fachada: o primeiro com cinco módulos compostos por sete painéis no sentido horizontal e cinco na vertical e o segundo com cinco módulos contendo quatro painéis no sentido horizontal e cinco na vertical. As outras duas fachadas posteriores, uma face norte e outra face nordeste, possuem empenas cegas revestidas por placas de granito, e seriam conectadas com o futuro anexo que não chegou a ser construído. A fachada lateral noroeste possui dez módulos, com dois no sentido horizontal e cinco na vertical.

Os pilares são partícipes da fachada e delimitam os módulos verticalmente. O plano vertical criado pela repetição das peças é bastante uniforme, regulado e emoldurado pelo traçado das linhas revestidas de granito escuro. Os painéis definem janelas de arestas arredondadas. Breuer¹³ já vinha estudando e projetando diferentes formatos de painéis pré-fabricados, tais como os da sede da IBM em La Gaude na França, em 1961, ou a sede do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos em Washington, em 1963, entre outros, explorando o potencial estrutural e arquitetônico do concreto, sua plasticidade e acabamento. A busca de economia durante o processo construtivo era uma meta, mas os painéis pré-fabricados de concreto eram ainda um produto experimental, com vários desafios a serem enfrentados quanto à sua consistência, qualidade, uniformidade de acabamento e métodos de instalação. Breuer havia se interessado pelo sistema Schokbeton¹⁴ em alguns de seus projetos europeus e também buscou utilizá-lo amplamente nos Estados Unidos, em variados tipos de edifícios. A aplicação do sistema no edifício *Cleveland Trust* foi sua primeira e única experiência (construída) em um arranha-céu¹⁵ comercial.

A peça modular pré-fabricada empregada na composição da fachada do *Cleveland Trust* tem 1,85 metros (6' 1") de largura e 91 centímetros (3') de profundidade. A altura é de 3,68 metros (12' 1"), que corresponde à distância piso a piso. As peças são apoiadas sobre as vigas "I" de aço localizadas no perímetro do edifício, que por sua vez, são sustentadas pelos pilares de aço encobertos por concreto. Conforme observado no projeto original, a primeira versão de desenho das peças possuía cantos retos; entretanto a experiência prévia de Breuer mostrou que arestas arredondadas seriam mais eficientes para evitar acúmulo de sujeira. As janelas estão integradas à peça e não abrem, conformando uma fachada selada. A climatização interna é feita por sistema de ar condicionado central (HVAC), com a área técnica na cobertura. As peças são ocas permitindo que as tubulações e instalações complementares sejam distribuídas na parede externa do edifício. No interior, a modulação da fachada define a modulação do layout interno, de acordo com o número de janelas necessárias para cada sala.

O concreto armado in loco realiza suas propriedades estruturais e arquitetônicas ao longo do processo de execução da construção. Já o concreto leve em painéis pré-moldados permite que o projeto prefigure elementos que vão trabalhar como parte integrante do caráter manufatureiro do canteiro de obras. No caso do *Cleveland Trust*, o edifício é aparentemente monolítico. Entretanto, sua superfície é resultado da justaposição de um conjunto de peças pré-fabricadas. Isoladamente, cada peça tem um significado próprio como elemento arquitetônico; ao serem montadas por justaposição e amarração in loco, adquirem novo sentido tectônico, estético e funcional, que proporciona à arquitetura o desejado equilíbrio entre *sun and shadow*.

¹³ Breuer teve uma grande influência na geração de arquitetos atuantes nos anos 1960-70, como pode ser percebido pela repercussão internacional de suas obras. Contudo, tal importância ainda é pouco estudada, como aponta Ruth Zein (2003).

¹⁴ Schokbeton é uma empresa de artefatos pré-fabricados de concreto, fundada na Holanda, estabelecida na América do Norte em 1962 por um grupo de industriais canadenses.

¹⁵ Considerando arranha-céu como edifício com mais de dez pavimentos, como sugerido por Hans Aregger (1967, p. 29).

5 CONCLUSÕES

O edifício comercial americano se tornou realmente um objeto de experimentação arquitetônica no período pós Segunda Guerra; fenômeno no qual o projeto de fachada teve grande participação. Rapidez, economia e boa aparência eram os principais resultados almejados em qualquer empreendimento deste tipo, em especial nos edifícios altos. A tecnologia proporcionada pela indústria americana foi se não o principal, um dos principais estímulos para a construção de centenas de exemplares entre 1945 e 1975 nos Estados Unidos. A intensa participação dos arquitetos na concepção de fachadas leves, com elementos padronizados e de fácil montagem, e a interação mútua entre projetistas, fabricantes de materiais como aço, alumínio, vidro e concreto, entre outros, engenheiros e construtores tornou a América do Norte um terreno fértil para a construção de arranha-céus.

Com o advento de materiais mais leves, novas tecnologias e uma ênfase na redução dos custos na construção de edifícios altos, a fachada cortina se tornou um dos mais eficientes e acessíveis tipos de fechamento no período pós-Segunda Guerra. Além disso, esteticamente, a possibilidade de se criar módulos de fachada tornou esse sistema adaptável à ideologia moderna de ênfase na geometria pura e volumetria regular (prisma). Entretanto, para além da fachada cortina, surgiu, em meio a outros igualmente relevantes, o sistema de fachada trama - primeiramente em concreto armado, como observado no edifício Brunswick, em 1965, e depois em aço, como na torre Sears, em 1974, ambos em Chicago. Ao final dos anos 1960 e início dos 1970, é possível perceber uma retomada na expressão estrutural da fachada, principalmente nas obras do escritório S.O.M., devido às necessidades de reforço estrutural para o crescimento do edifício em altura, e a progressão da lógica estrutural para lidar com condicionantes como resistência aos ventos.

Embora haja quase um consenso entre críticos e historiadores de que a arquitetura que se produziu nos Estados Unidos após 1945 seja aquela filiada ao Estilo Internacional proposto por Hitchcock e Johnson, em 1932, é possível observarmos tentativas de projeto de fachada como opções variadas ao repetitivo sistema de fachada cortina completamente envidraçada. Evidentemente isso pode ser melhor observado num panorama mais amplo de edifícios de escritórios, contudo os dois estudos de caso mostrados nesse breve artigo mostram soluções paralelas e não excludentes entre si, que ajudam a caracterizar a arquitetura dos arranha-céus americanos no período pós-guerra. Nos dois exemplares é possível identificar a coordenação modular, tanto em planta quanto na composição da fachada. Os módulos de 2,84 x 2,84 metros (9'4" x 9'4"), no edifício Brunswick, e de 1,85 x 1,85 metros (6' 1" x 6' 1") no edifício Cleveland Trust serviram como base para o desenho das fachadas, ainda que aplicados de maneira distinta.

No primeiro estudo de caso, implantado em lote retangular, a composição modular está baseada no distanciamento do entrecolúnio. Para executar um edifício alto com a rigidez estrutural necessária para suportar as cargas laterais dos fortes ventos em Chicago, arquitetos e engenheiros do S.O.M. propuseram a fachada trama em concreto armado e as considerações técnicas efetuadas por eles certamente viabilizaram o edifício *Brunswick* como ele é. Após definido o material base, o trabalho em conjunto de arquitetos e engenheiros foi profícuo e as decisões para lidar com condicionantes locais acabaram moldando o edifício. No segundo estudo de caso, o lote de formato irregular teve impacto na implantação, com ocupação plena, embora a composição modular tenha se mantido reticulada e ortogonal; baseada na disposição das peças de concreto localizadas nas faces sudoeste e sudeste. O sistema estrutural é misto – aço e concreto – e a fachada é do tipo cortina. Entretanto, a adoção das peças pré-fabricadas, com profundidade e textura, e a diminuição da área envidraçada, corroboram a tentativa dos arquitetos Breuer e Smith de transpor a solução, de certa maneira, banalizada da cortina de vidro.

O pluralismo demonstrado no projeto de edifícios altos no pós-Segunda Guerra caracteriza uma multiplicidade de caminhos para uma arquitetura mais expressiva. Mais do que uma diversidade de estilos, como afirmava Ada Louise Huxtable (1984), uma diversidade de meios para o mesmo fim.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos especiais à minha orientadora prof. Dra. Ruth Verde Zein e a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior/ Fundação Capes pela concessão da bolsa de estudos de doutorado, a qual possibilitou a pesquisa e elaboração do presente artigo.

REFERÊNCIAS

- ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan. **Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea. 1950-2000.** 3ª ed. Donostia-San Sebastián: Editorial Nerea, 2000.
- ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan; OCKMAN, Joan. **Tower and Office: From Modernist Theory to Contemporary Practice.** Cambridge: The MIT Press, 2002.
- AREGGER, Hans; GLAUS, Otto. **Highrise Building and Urban Design.** New York: Frederick A. Praeger Publishers, 1967.
- ARMSTRONG, Paul J. **Façades: Principles and Paradigms.** In: CTBUH. *Architecture of Tall Buildings.* Nova York: McGraw-Hill, 1995.
- BANHAM, Reyner. **The architecture of the well-tempered environment.** 2ª ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- BREUER, Marcel. **Sun and Shadow. The philosophy of an architect.** Ed. Peter Blake. London: Longmans, Green and Co. Ltd., 1956.
- CONDIT, Carl. **The Chicago School of Architecture; a History of Commercial and Public Building in the Chicago Area, 1875-1925.** Chicago: University of Chicago Press, 1964.
- GOLDBERGER, Paul. **The Skyscraper.** Nova York: Alfred A. Knopf, 1981.
- HUXTABLE, Ada Louise. **The Tall Building Artistically Reconsidered, a history of the skyscraper.** Nova York: Pantheon books, 1984.
- KHAN, P.R., **Evolution of Structural Systems for High Rise Buildings in Steel and Concrete.** In: *Seminar on the Design of Tall Buildings,* Nova York, 1973
- KOROM JR, Joseph. J. **The American Skyscraper 1850-1940: A Celebration of Height.** Wellesley: Branden Books: 2008.
- KUBO, Michael. **The Concept of Architectural Corporation.** Cambridge: MIT, 2014. pp 37-45. Disponível em: https://architecture.mit.edu/sites/architecture.mit.edu/files/attachments/lecture/OfficeUS-Kubo_Concept-Arch-Corp.pdf. Acesso em 10/11/2015.
- LEATHERBARROW, David; MOSTAFAVI, Mohsen. **Surface Architecture.** Cambridge: MIT Press, 2002.
- MUMFORD, LEWIS. **"Buildings as Symbols".** *New Yorker.* Nova York, 1947.
- PALERMO, H. Nicolás Sica. **Forma y Tectonicidad: Estructura e Prefabricación en la obra de Gordon Bundshaft.** (tese de doutorado). Barcelona: UPC, 2012.
- SALIGA, Pauline A. **The Sky's the Limit. A Century of Chicago Skyscrapers.** New York: Rizzoli, 1990.
- SONG, Hayub. **Facade-Poche: The Performative Representation of Thickened Window-walls in the Work of Marcel Breuer, Richard Neutra and Jose Luis Sert** (tese de doutorado). Filadélfia: University of Pennsylvania, 2005.
- ZEIN, Ruth Verde. **As aparências enganam, ou revelam.** *Summa+* n. 131. 2013. p. 120-121. [Insinuações].
_____. **O último Marcel Breuer: sua muito divulgada e pouco conhecida fase brutalista.** *Cadernos ProArq.* Rio de Janeiro: UFRJ, 2003.